

EDN LKBWVO

DOI 10.5281/zenodo.17587989

УДК 631.171 : (631.58 + 681.518.3)

Новиков А. И.¹, Новикова Т. П.², Чесноков Ю. В.¹

**СВЕТОВАЯ ОПТОМЕТРИЯ СЕМЯН:
ИЗБРАННЫЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ 2015–2025**

¹ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»;

²ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»

Реферат. Локальные физические показатели семени как элемента системы «почва – растение – приземный слой атмосферы», определяемые количественно при воздействии на семя электромагнитного излучения разных диапазонов длины волны, нуждаются в единой структуризации в зависимости от принципа действия детектирующего элемента приборов и современных инструментальных методик. Статья посвящена использованию в качестве источника излучения света видимого диапазона в условных границах от 380 до 780 нм. Цель исследования – проанализировать научные публикации 2015–2025 годов, а также сформулировать направления будущих исследований, касающиеся локального определения оптометрических показателей семян. В качестве сопутствующих задач: классифицированы инструментальные методики, основанные на распространении электромагнитной волны в структурах семени, для локального неинвазивного определения физических свойств; рассмотрен цвет семени как оптическая характеристика и как поисковый терм. На основе систематизации и сравнения данных 701 статьи в ретроспективе (1950–2025) и 398 статей на современном этапе (2015–2025), возвращенных поиском по терму [Scholarly Works = («seed color»~3 NOT seeding) OR («pericarp color»~3 AND seed) OR («grain color»~3 NOT yarn NOT grained) OR («visible spectr*»~3 AND seed)], с использованием открытой поисковой системы LENS и открытого программного обеспечения VOSviewer, на основе оригинальной авторской методики обсуждены основные векторы развития R&D, включающие инструментальные подходы для детектирования цвета семян. Количественная интерпретация цвета семян в роли феномаркера в ближайшем будущем приобретет все возрастающее значение как необходимость создания единого кластера числовых и графических данных для обучения нейросетей.

Ключевые слова: семена, цвет семени, цвет поверхности семени, цвет семенной оболочки, цвет перикарпия, цвет эпидермиса семени, видимое излучение, свет, цветовые пространства, детектирование.

Для цитирования: Новиков А. И., Новикова Т. П., Чесноков Ю. В. Световая оптометрия семян: избранный обзор исследований 2015–2025 // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 4 (44). С. 118–146. EDN: LKBWVO. DOI: 10.5281/zenodo.17587989.

For citation: Novikov A. I., Novikova T. P., Chesnokov Yu. V. Light optometry of seeds: selected research review (2015–2025) // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 4 (44). P. 118–146. EDN: LKBWVO. DOI: 10.5281/zenodo.17587989.

Введение

В процессе развития семени особое значение в виде следяще-регулирующего действия за протеканием биофизических (транспорт питательных веществ к зародышу и эндосперму, баланс воздействия биотических и абиотических лим-

факторов) и теплофизических (газо-, влаго- и водообмен между окружающей средой и внутренними структурами) механизмов отведено внешней семенной оболочке, терминологически именуемой «эпидермис» [1]. Эпидермис, а в некоторых случаях, и эндосперм, способен «накапливать значительное количество... пигментов, фенольных соединений... [2]», которые обладают разным коэффициентом поглощения электромагнитного излучения и в совокупности придают семеню индивидуальную окраску. Цвет пигментов, или метаболитов, содержащихся во внешних и (или) внутренних структурах семени, является «альтернативным качественным признаком [3]» и небезынтересен для изучения с позиции количественной интерпретации физических параметров (оптометрия, спектрометрия).

Стремительное развитие инструментальных методов, основанных на различиях способа детектирования и физических принципов распространения на молекулярном уровне в элементах семени (семенной оболочке / эпидермисе, зародыше и эндосперме) электромагнитной волны в зависимости от ее длины λ (нм), волнового числа ω (см^{-1}), энергии E (эВ) и частоты ν (с^{-1}) (рисунок 1), а также непосредственное участие авторов в разработке конструктивно-технологических схем, основанных на некоторых оптических принципах приборов [4–8] для локального определения физических свойств семян, привело к необходимости структурировать имеющиеся сведения и знания, опубликованные в научных журналах в период 2015–2025 годов.

Рисунок 1 – Соотнесение основных параметров электромагнитного излучения, используемого для локального определения физических свойств семян

Сформировавшаяся на момент 2025 г. классификация детектирования семян, в зависимости от конкретного эффекта, создаваемого электромагнитным излучением при взаимодействии со структурами семени и положенного в основу оптической схемы прибора и реализуемой инструментальной методики, представлена в таблице 1.

В силу неуклонного развития излучающих и детектирующих элементов, использующих электромагнитное излучение, данные методики постоянно совершенствуются, поэтому в любом случае наборы таблицы 1 могут быть дополнены новыми данными. Необходимо подчеркнуть, что наименования методик приняты достаточно условно и отражают, по мнению авторов, как расположение на электромагнитном спектре (см. рисунок 1), так и используемый эффект или его первооткрывателя. Инструментальные методики разделены на две большие группы –

оптические и интроскопические. Оптические методики используют пучки лучей оптического диапазона длин волн, включающего ультрафиолетовый, видимый и инфракрасный, характеризующегося «однотипностью принципов возбуждения излучения и общностью индикации и преобразования [57]». Интроскопические методики [49] детектирования семян объединены рентгеновским, альфа и гамма-диапазонами длин электромагнитной волны.

Таблица 1 – Инструментальные методики, основанные на распространении электромагнитной волны в структурах семени, для локального определения его физических свойств

Наименование	Эффект	Прибор	Спектральный диапазон Длина волны, нм	Параметры Визуализация	Источник
Оптические					
1. Световая оптометрия	Поглощение электромагнитного излучения в видимом диапазоне внешней семенной оболочкой (эпидермисом) семени Обратное рассеяние	- спектрометр (VIS-spectra imager) - камера машинного зрения (camera imager) - сканер планшетный (scanning imager) лазер + камера (LLBI – Laser-Light Backscattering Imager)	VIS 380–780 Ф 380–435 С 435–490 Г 490–500 З 500–560 Ж 560–595 О 595–650 К 650–780 450, 532, 648	Яркость RGB, HSV, L*a*b*, Munsell и др. Степень серого BGR	[9–13] [14–23]
2. Инфракрасная оптометрия	Поглощение полихроматического электромагнитного излучения в инфракрасном диапазоне, возбуждающее колебательное движение молекул эпидермиса (диффузное отражение) или внутренних структур семени (трансмиссия)	<u>Дисперсионного типа</u> Источник полихроматического излучения + оптическая система (линзы, зеркала) + диффузное отражение или трансмиссия от образца + диспергирующая система (дифракционные решетки, брэгговские зеркала) + детектирующая система (ПЗС). - Спектрометр отраженного (NIR) и (или) трансмиссионного (NIT) излучения в мобильном или настольном исполнениях. <u>Интерференционного типа</u>	ИК-А 780–1400 SWIR-1 1400–1900* SWIR-2 1900–2500 ИК-В 1400–3000 ИК-С 3000–1мм	Коэффициент отражения А, Коэффициент пропускания Т ИК-спектр Интерферограмма	[10, 13, 32–41, 42, 43, 25–31]

Наименование	Эффект	Прибор	Спектральный диапазон Длина волны, нм	Параметры Визуализация	Источник
		Источник полихроматического излучения + оптическая система (неподвижное и подвижное зеркала, коллиматор) + интерферометр Майкельсона + трансмиссия от образца + детектирующая система (ПЗС) с вычислением преобразования Фурье. - обратный Фурье-спектрометр (FTIR).			
3. Ультрафиолетовая оптометрия	Поглощение полихроматического электромагнитного излучения в ультрафиолетовом диапазоне, возбуждающее электроны в молекулах семенной оболочки (диффузное отражение) или внутренних структур семени (трансмиссия)	UV-спектрометр	УФ-С 100–280 УФ-В 280–315 УФ-С 315–380	Степень уменьшения интенсивности Электронный спектр	[48]
4. Гиперспектральная оптометрия	Узкополосное расщепление света	Источник полихроматического излучения + Гиперспектральная камера или сканер !требуется перемещение объекта перпендикулярно оси объектива или перемещение оси объектива относительно объекта	VNIR 400-1200, 281 полоса, шаг 3,7 VNIR 370-1042, 128 полос, шаг 4,6875	Коэффициент отражения Гиперкуб	[44]
5. Рамановская (КРС) оптометрия (оптометрия комбинационного рассеяния света) с пространственным смещением (SORS)	Изменение длины волны монохроматического электромагнитного излучения с длиной волны, не поглощаемой	Источник когерентного монохроматического излучения + оптическая система (линзы, зеркала) + монохроматор + рассеяние от	438,5 458 488 514 561 785 830 1064	Частота, интенсивность, степень деполяризации КР-спектр	[45]

Наименование	Эффект	Прибор	Спектральный диапазон Длина волны, нм	Параметры Визуализация	Источник
	образом, в видимом или инфракрасном диапазонах, вследствие электронной поляризации.	образца + диспергирующая система + детектирующая система (ПЗС). Ручной РС-спектрометр Настольный РС-спектрометр в сочетании с конфокальным микроскопом. !Плотность мощности = Мощность излучения / диаметр луча			
б. Терагерцовая оптометрия	Резонансное взаимодействие электромагнитного излучения в диапазоне частот 10^{11} – 10^{13} Гц с молекулами и молекулярными комплексами эпидермиса и внутренних структур семени	Трансмиссионный TDS-спектрометр в составе: Одночастотный источник ТГц излучения (лампа обратной волны, ЛОВ) + детектор на преобразовании Фурье	субмиллиметровый 0,1-1 мм	Коэффициент поглощения TDS-спектр	[46]
		Интроскопические			
Резонансная спектроскопия (ЯМР)	Поглощение радиочастотного электромагнитного излучения изотопами ядер образца с нечетной атомной массой (^1H) с ненулевым магнитным моментом, помещённого в постоянное магнитное поле.	ЯМР-система в составе: 1. Генератора резонанса, создаваемого источниками однородного (в виде постоянного магнита) и неоднородного (радиочастотной соленоидной катушки разного диаметра в зависимости от размера семян) магнитного поля. 2. Детектора резонанса в виде спектрометра	Коротковолновый КВ/SW 7-10 м Частота: 10 МГц – 1 ГГц	Время релаксации, мс ЯМР-грамма в трехмерном исполнении или в срезах с ZTE или MGE-импульсами Интенсивность поглощения от частоты излучателя ЯМР-спектр	[47, 48]
Микрофокусная рентгенография, рентгенокопия или томография	Способность электромагнитной волны в рентгеновском диапазоне проходить сквозь объект и вызывать флюоресценцию	ПРДУ в составе: рентгенозащитная камера, источник микрофокусного рентгеновского излучения, плоскочастотный детектор, 49,5 мкм/пиксель	Рентгеновский X-Ray 10^{-5} –80	Степень серого Цифровая рентгенограмма	[49] [47, 50–53–55]

Наименование	Эффект	Прибор	Спектральный диапазон Длина волны, нм	Параметры Визуализация	Источник
	детектора – ФСЛ-экрана				
Двумерная электронно-колебательная спектроскопия	Поглощение электромагнитной волны при переходе между различными электронными уровнями энергии по принципу Франка-Кондона	2DES-спектрометр	ИК-В 1400-3000	Коэффициент поглощения 2DES-Спектр	[56]

Примечание. * – переход от оптической области детектирования ИК-А к SWIR-1 и SWIR-2 осуществляется на границе областей поглощения влаги в приземном слое атмосферы на длине волн около 1400 и 1900 нм соответственно, где измерения со спутников и самолетов невозможны.

Нумерация методик от меньшего числа к большему также достаточно условна и отражает мнение авторов о степени распространенности методик в процедурах детектирования физических параметров семян. Методика, расположенная на первом месте, в первой строке таблицы 1, базируется на инструментальной роли света – оптического излучения видимого диапазона в условных границах от 380 до 780 нм – в локальном детектировании физических свойств внешней защитной оболочки (эпидермиса) семян высших растений.

Возможность по цвету эпидермиса семени классифицировать его провениенс и прогнозировать, с определенным уровнем точности, физиологические характеристики (например, физиологическую зрелость, жизнеспособность, толерантность при анаэробном прорастании, устойчивость к вредителям и болезням и др.), а также пищевую и хозяйственную ценность (маркетинговый, предпочтительный для рынка, цвет семян – *market seed color* [58]), создает необходимость детального рассмотрения тенденций в данном направлении за период исследований 2015–2025 гг.

Более того, зачастую для оптометрии цвета эпидермиса семян не является необходимым [59] применение усложненных инструментальных физических методик и дорогостоящих приборов, а вполне достаточно планшетного сканера или камеры смартфона.

Цель исследований – проанализировать научные труды 2015–2025 гг., а также сформулировать направления будущих изысканий, касающихся локального определения физических показателей семян, детектируемых при взаимодействии света – электромагнитного излучения в оптическом диапазоне длин волн 380–680 нм с эпидермисом семян.

Цвет семени как оптическая характеристика

Цвет семени является оптической характеристикой в достаточно условном диапазоне длин электромагнитной волны λ в вакууме – от 380 до 780 нм [60], детектируемой с разной точностью или человеческим зрением, или датчиком экспресс-анализатора [4, 5]

Методология органолептического [61, 62] детектирования цвета «преобладающего пигмента основного слоя... оболочки [63]» (эпидермиса) у семени или перикарпа основана на сравнении с цветом палитр на шкалах академика Апполинария Семеновича Бондарцева [64] или профессора Виктора Леонидовича

Черепнина [65]. Точность классификации цвета напрямую зависит от степени восприятия человеческим глазом диффузионно отраженной от эпидермиса волны определенной длины [66], которая сугубо индивидуальна для каждого исследователя и не может быть описана в количественном выражении. Шкалы-палитры могут быть применены для первичной оценки преобладающего цвета эпидермиса семени, который может быть отмечен в соответствующем наборе данных технологического паспорта «семя – культура» [23].

Методология приборного детектирования цвета эпидермиса семени своим итогом подразумевает два основных варианта:

1. Облучение узконаправленным пучком от источника света в диапазоне 400-760 нм с определенным шагом, захват значений степени диффузного отражения видимого спектра светочувствительными детекторами и их программная визуализация на спектрограмме;

2. Захват цветного изображения (color image) одного / многих семян CMOS-детектором или CCD-детектором оптического прибора настольного или портативного исполнения с последующими программными сегментацией изображения (например, с помощью «Seed Individual Segmentator» [67] или ASeed Simulation [68]), количественным анализом (например, на основе EasyRGB-PC [1], ASeed Simulation [68] или WinSEEDLE Pro [69]) в видимых спектральных пространствах: RGB-, $L^*a^*b^*$ -, HSV-, Munsell- или других.

Для использования цвета эпидермиса как феномаркера, характеризующего те или иные морфофизиологические характеристики семени, необходимо опираться на коррелирующие с ними количественные физические (оптические) параметры. Так, в качестве критериев детектирования в RGB-пространстве могут выступить на изображении единичного семени: яркость пикселей по каждому из каналов RGB, цветность по яркости, контраст по яркости, цветовой тон, насыщенность цвета, интервал цвета, контраст по цвету, яркость по цвету.

Цвет семени как поисковый термин

Термин «цвет семени» неоднозначен, в русскоязычных источниках встречаются словосочетания «цвет семенной оболочки», «окраска семени». В англоязычных источниках варьируемость термина выше: «seed color», или «seed coat color», или «ground colour of seed surface», или «pericarp color», или «seed epidermis color [70]», или «grain color».

Для анализа направлений научного ландшафта использовали методику систематического поиска с формированием LENS-термов поиска по основным дескрипторам и их уточнением с использованием фильтров подобно А.И. Новикову и соавторам [71,72]. Библиометрические данные отобранных статей экспортировали в CSV-файл с разделителями значений и анализировали подобно Медейросу и соавторам, Фатме Ярдиби и соавторам [73,74] на основе матрицы расстояний, используя открытое программное обеспечение для визуализации научного ландшафта VOSviewer, версию 1.6.20, для W10 x64, интерфейс которого подробно представлен у Ниса Яна ван Экка и Людо Уолтмана [75] в Т. 84 журнала «Наукометрия».

Провели процедуру формирования базового универсального терма для открытой поисковой системы LENS (www.lens.org), опорными дескрипторами которого стали:

[Scholarly Works = («seed color»)].

Данный терм возвращает 2382 источника, в которых указанное словосочетание встречается в порядке, указанном в кавычках, то есть рядом, при этом словоформы двух дескрипторов могут быть различными. Однако, в результаты поиска могут не войти многие публикации по измерению оптических характеристик семян в видимом диапазоне (т.е. непосредственно цвета эпидермиса [70] семян), в которых дескрипторы «seed» и «color» начального терма не стоят рядом, а расположены через несколько других слов, например, через три слова (рисунок 2).

The visible region described 57% of the spectral variation between sound and damaged seeds, indicating that some color variation exists between the two fractions, which are difficult to detect with naked eye. However, it should be noted that NIR

Рисунок 2 – Встречаемость дескрипторов «seed» и «color» на расстоянии в три слова в исследовании видимого спектра семян *Juniperus procera* в видимом диапазоне длин волн у М. Тигабу и соавторов [76]

Поэтому уточнили поисковый LENS-запрос (выделено жирным шрифтом), добавив количество слов, равное трем, между словами начального терма, следующим образом:

[Scholarly Works = («seed **color»~3**)].

Поиск возвращает 6110 работ, распределенных во времени начиная с 1950 г. Экспорт библиометрических данных в CSV-файл и предварительная кластеризация публикаций в VOSviewer [75] по ключевым словам обнаруживает кластер, выделенный на рисунке 3 оранжевым цветом, с преобладающими ключевыми словами «humans», «adult», «male», очевидно, не имеющими к цвету семян прямого отношения.

Рисунок 3 – Фрагмент сетевой диаграммы с кластером, не имеющим прямого отношения к цвету семян

Поэтому корректировали LENS-запрос фильтрацией по тематическому направлению (Subject) следующим образом:

[Scholarly Works = («seed **color»~3**)].

Здесь и далее. [Subject = (Plant Science, Agronomy and Crop Science, Horticulture, Food Science, General Agricultural and Biological Sciences, Ecology, Computer Science Applications, Forestry, General Environmental Science, Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous), Environmental Engineering, Spectroscopy)].

После применения тематических фильтров запрос возвращает 3161 результат, распределенный во времени, начиная с 1950 г., согласно рисунку 4. Начиная с 1980 г. количество публикаций, так или иначе затрагивающее термин «цвет семян», демонстрирует плавный рост с небольшими провалами в 1997, 2005, 2014, 2019, 2022 гг.

Рисунок 4 – Динамика числа публикаций (N = 3161), содержащих терм [Scholarly Works = («seed color»~3)], с 1950 г. по настоящее время

Примечание. Источник: диаграмма, полученная авторами на основании LENS-запроса с фильтрацией по тематике.

Многие семена физиологически заключены в мягкий (с мякотью) или жесткий околоплодник (перикарпий), или несколько околоплодников, причем семена некоторых видов (например, вида *Quercus*) технологически не извлекаются для посева или хранения. Тогда в качестве предмета при детектировании цвета будут выступать именно длины волн, диффузно отраженных от околоплодника, например, влияющих на прорастание заключенных в нем семян, подобно *Centella asiatica* (L.) у Синди Новианти и соавторов [77]. Органолептически дифференцированные по цвету перикарпия семена с зеленым (G) перикарпием не проросли, с желтовато-зеленым – (YG) лабораторная всхожесть составила 7,5 %, что позволило классифицировать их как находящиеся на физиологической стадии незрелости. Семена с коричневым перикарпием взошли на 15 %, что было квалифицировано авторами состоянием покоя, и только с зеленовато-желтым (Y) перикарпием демонстрировали всхожесть 52,5 %. Технологически, при встречаемости в исходном ворохе семян с разными цветами околоплодника необходимо будет сепарировать околоплодники по оптическому показателю, что обсуждается для R-критерия перикарпия *Quercus robur* L. у А. И. Новикова и соавторов [78], для RGB-, L*a*b*- и HSV-оптометрических критериев перикарпия *Beta vulgaris* L. var. *altissima* Döll у Мохаммада Резы Мирзаи и Абазара Раджаби [1] в методиках с разной способностью перикарпия к диффузному отражению волн в видимом диапазоне.

Тогда методически верным будет дополнение базового термина через логический оператор «ИЛИ» новым дескриптором, относящимся к цвету перикарпия, обязательно во взаимосвязи с семенем (логический оператор «AND»), в следующем виде:

[Scholarly Works = («seed color»~3) OR («pericarp color»~3 AND seed)].

Дополнение возвращает 3 324 результата, расширяя диапазон поиска.

Небезынтересным с точки зрения цвета является дескриптор «grain», который часто используют для обозначения семян агрокультур при изучении их хранения с позиций продовольственной ценности. При этом необходимо исключить дескриптор «yarn» через логический оператор «NOT», не относящийся к семенам, но часто встречающийся в виде «yarn-grain». Тогда базовый терм будет иметь вид:

[Scholarly Works = («seed color»~3) OR («pericarp color»~3 AND seed) OR («grain color»~3 NOT yarn)].

Дополнение возвращает 4 252 результата, расширяя диапазон поиска.

Многие исследователи при рассмотрении оптических свойств эпидермиса семени не ассоциируют их с дескриптором «цвет/color», предпочитая дескриптор «видимый спектр / visible spectr*». Поэтому целесообразно дополнить базовый терм следующим образом:

[Scholarly Works = («seed color»~3) OR («pericarp color»~3 AND seed) OR («grain color»~3 NOT yarn) OR («visible spectr*»~3 AND seed)].

Дополнение базового термина возвращает 4 735 результатов, расширяя диапазон поиска.

Однако при детальном рассмотрении источников были обнаружены дескрипторы «grained» в контекстовом значении «измельченный» и «seeding» в контекстовом значении «засеянный», которые поисковая система также включает в результаты как словоформы от базовых дескрипторов «seed» и «grain» не имеющие ничего общего с направлением поиска. Поэтому дополнили терм указанными дескрипторами через логический оператор отрицания NOT:

[Scholarly Works = («seed color»~3 NOT seeding) OR («pericarp color»~3 AND seed) OR («grain color»~3 NOT yarn NOT grained) OR («visible spectr*»~3 AND seed)].

Далее обсуждение результатов обзора целесообразно проводить между публикациями за все время выхода (период 1950–2025 гг. относительно поисковой системы) и публикациями, вышедшими в период 2015–2025 г., добавив в поисковый терм фильтр глубины поиска на 10 лет.

[Scholarly Works = («seed color»~3 NOT seeding) OR («pericarp color»~3 AND seed) OR («grain color»~3 NOT yarn NOT grained) OR («visible spectr*»~3 AND seed)].

[Filters: Year Published = (2015–2025)].

После всех корректировок поискового термина система LENS по состоянию на 01 августа 2025 г. возвращает 701 источник за все время индексации публикаций в системе начиная с 1950 г. и 398 источников за период 2015–2025 гг.

Цвет семян и направления научного ландшафта (обсуждение)

Публикационная мощность (рисунок 5), выраженная в количестве источников, приходящихся на каждый календарный год, в течение всего исследуемого периода с 1950 по 2025 (рисунок 5, А) достаточно неравномерно распределена до 2015 г., с характерными всплесками в 1991 (32), 1997 (48) и 1999 (53) годах. Современный

период (рисунок 5, Б) характеризуется плавным ростом числа публикаций начиная с 2015 г. (28) до точки перегиба в 2022 г. (62), после которой наблюдается снижение в 2025 г. до уровня (20) ниже 2015 г.

Рисунок 5 – Интегральная публикационная мощность («Scholarly Work Over Time») научного ландшафта по терму [Scholarly Works = («seed color»~3 NOT seeding) OR («pericarp color»~3 AND seed) OR («grain color»~3 NOT yarn NOT grained) OR («visible spectr*»~3 AND seed)] за периоды 1950-2025 (А) и 2015-2025 (Б)

Примечание. Здесь и далее. Источник: собственная диаграмма авторов, полученная на основании LENS-запроса.

Публикационная мощность исследований (см. рисунок 4), связанных с цветом эпидермиса семени, в ретроспективе имеет два источника в 1951 году, связанных с появлением в журнале «The Botanical Review» обзора Лютера Смита «Цитология и генетика ячменя» [79]. В разделе «Типы генетических признаков» автором на первое место поставлен цвет элементов культуры, «отличный от хлорофилла [79]», в том числе цвет зерновки (*grain color*), детектирование которого зависит от глубины нахождения от поверхности семени (в эпидермисе, перикарпе, алейроновом слое, эндосперме) двух пигментов – антоциана и меланина. Например, наличие антоциана в перикарпе зерна ячменя благодаря кислой среде оптически приводит к поглощению

ЭМИ во всех видимых диапазонах, кроме 435–490 нм; наличие антоциана в алейроновом слое благодаря щелочной среде оптически не пропускает ЭМИ в диапазоне 380–435 нм; наличие антоциана в обеих указанных структурах семени расширяет диапазон до 380–495 нм.

Следующий критерий мониторинга научного ландшафта в рамках данной статьи объединяет публикационную активность страны, в которой проводились исследования цвета эпидермиса семени, и отражает динамику публикационной мощности по аффилированной организации на протяжении всего периода времени (рисунок 6, А) и современном этапе (рисунок 6, Б). В 1950–2025 гг. максимальные значения критерия отмечаются в США (153), Китае (117), Бразилии (32), Южной Корее (28) и Японии (26), имеются публикации ученых из России, Индии, Франции, Таиланда, Италии и Филиппин. В 2015–2025 гг. ТОП-5 странового научного ландшафта составляют Китай (97), США (74), Бразилия (27), Индия (18), Южная Корея (19). При этом наблюдается рост публикационной активности в период 2015–2025 гг.: в Китае опубликованы 83 % всех исследований по данной стране, в Бразилии – 84 %, в Индии – около 90 % общего числа исследований, а в США только 48 %.

Наибольшее количество публикаций за все время (см. рисунок 6, А) было представлено учеными USDA, Департамента сельского хозяйства США (44), Китайской Академии наук (21) и Корнелльского университета (16), однако в современный период 2015–2025 годов вектор активности незначительно сместился в сторону 27 исследований Китайской академии наук и Китайской академии сельскохозяйственных наук, которые превалируют над 11 из USDA и 10 из Корнелльского университета, не изменив состав ТОП-3.

Следует отметить, что в ТОП-50 по критерию аффилиационной мощности входят Сеульский национальный университет и Университет Сан-Паулу, с исследовательскими группами которых планируется научное сотрудничество, а также имеются совместные публикации в области детектирования цвета пораженных фузариозом семян мягкой пшеницы в широкополосном диапазоне 380–680 нм [59].

Публикационная мощность двадцати персоналий (рисунок 7), выраженная в количестве источников, приходящихся на автора, в течение всего исследуемого периода с 1950 по 2025 гг. (рисунок 7, А) достаточно равномерно распределена как 7, 5, 4 и 3 источника. Современный период (рисунок 7, Б) характеризуется плавным распределением публикаций как 5, 4, 3, 2 публикации, сменой лидера по количеству публикаций: Аарон Джексон, изучавший цвет эпидермиса семян сорта *Oryza sativa* ssp. *japonica* Nipponbare [69] с помощью программного обеспечения WinSEEDLE Pro V2007 и сканера STD4800 (Regent Instruments Inc., Канада) в составе научной группы национального исследовательского центра риса (Арканзас, США) с семью публикациями за весь период, переместился с тремя исследованиями на пятое место в периоде 2015–2025.

На современном этапе 2015–2025 гг. исследований по публикационной мощности персоналий превалируют следующие ученые, изучающие цвет эпидермиса или перикарпа: Бенжаван Реркасем (5) из лаборатории генетических ресурсов и питания растений Чиангмайского Университета (Таиланд), Дайун Тао (5) из Юньнаньской академии сельскохозяйственных наук (Куньмин, Китай) занимающийся детектированием сорного риса по ферализованному цвету перикарпа при инвазивном распространении [80], а также детектированием дикого риса по цвету зерен при интрогрессии [81], Энданг М. Септинингсих из факультета почвоведения и растениеводства Техасского университета, изучающий цвет перикарпа *Oryza sativa* при поиске QTL, отвечающего за толерантность при анаэробном прорастании [82].

A

11 Agricultural Research Service	8 China Agricultural University	11 Chinese Academy of Agricultural Sciences	16 Chinese Academy of Sciences	10 Cornell University
5 Crops Research Institute	6 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária	10 Huazhong Agricultural University	5 Indian Agricultural Research Institute	6 Indian Council of Agricultural Research
8 INRAE	5 International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics	8 International Rice Research Institute	9 Nanjing Agricultural University	9 Rice University
6 Russian Academy of Sciences	9 South China Agricultural University	8 Texas A&M University	6 University of Chinese Academy of Sciences	6 Zhejiang University

Б

Рисунок 6 – Аффiliationная публикационная мощь («Institute Name Over Time») научного ландшафта по терму [Scholarly Works = («seed color»~3 NOT seeding) OR («pericarp color»~3 AND seed) OR («grain color»~3 NOT yarn NOT grained) OR («visible spectr*»~3 AND seed)] за периоды 1950–2025 (А) и 2015–2025 (Б)

A

Б

Рисунок 7 – Публикационная мощность персоналий («Most Active Authors») научного ландшафта по терму [Scholarly Works = («seed color»~3 NOT seeding) OR («pericarp color»~3 AND seed) OR («grain color»~3 NOT yarn NOT grained) OR («visible spectr*»~3 AND seed)] за периоды 1950-2025 (А) и 2015-2025 (Б)

Примечание. Источник: собственная диаграмма авторов, полученная на основании LENS-запроса.

Высокая мощность цитирования источников, выраженная в количестве цитирований, визуализированных диаметром круга на диаграмме (рисунок 8), в течение всего исследуемого периода с 1950 по 2025 (рисунок 8, А) наблюдается у 17 источников из 701 (2,4 %), преодолевших порог в 150 цитирований и опубликованных с 2000 по 2018 гг. На современном этапе (рисунок 8, Б) 2015–2025 гг. количество публикаций, превысивших указанный выше порог по цитированию, составляет 4 из 398 (1 %).

Рисунок 8 – Мощность цитирования источников («Top Cited Over Time») научного ландшафта по терму [Scholarly Works = («seed color»~3 NOT seeding) OR («pericarp color»~3 AND seed) OR («grain color»~3 NOT yarn NOT grained) OR («visible spectr*»~3 AND seed)] за периоды 1950–2025 (А) и 2015–2025 (Б)

На 2015–2025 этапе развития научного ландшафта по изучению цвета эпидермиса семени 194 цитаты зафиксировано у статьи, опубликованной 18 октября 2017 г., 161 – у статьи 11 сентября 2015 г., 156 – у статьи 30 июля 2018 г. Коллеги аналитическим и экспериментальным способами изучали оптические показатели в широкополосном видимом диапазоне длин волн у эпидермиса семян в культурах *Zanthoxylum bungeanum* Maxim. [83], *Oryza rufipogon* [84], *Capsicum chinense* Jacq. [85].

Мощность и распределение по базовым областям знаний («Top Cited Over Time») научного ландшафта представлено на рисунке 9, А, Б. Ключевые пять областей и их соотношение с количеством исследований на временных отрезках 1950–2025 и 2015–2025 практически не изменились.

A

Б

Рисунок 10 – Мощность и распределение по базовым областям знаний («Top Cited Over Time») научного ландшафта по терму [Scholarly Works = («seed color»~3 NOT seeding) OR («pericarp color»~3 AND seed) OR («grain color»~3 NOT yarn NOT grained) OR («visible spectr*»~3 AND seed)] за периоды 1950–2025 (А) и 2015–2025 (Б)

Мощность и распределение по ведущим журналам («Top Journals») научного ландшафта в ретроспективе и на современном этапе 2015–2025 несколько сместились от журнала «HortScience» (136 статей) (рисунок 10, А) к журналу «Frontiers in Plant Science» (52 статьи) (рисунок 10, Б), который на временном отрезке 1950–2025 занимал второе место (53 статьи) по предпочтению исследователей цвета эпидермиса семени.

А

Б

Рисунок 10 – Мощность и распределение по ведущим журналам («Top Journals») научного ландшафта по терму [Scholarly Works = («seed color»~3 NOT seeding) OR («pericarp color»~3 AND seed) OR («grain color»~3 NOT yarn NOT grained) OR («visible spectr*»~3 AND seed)] за периоды 1950–2025 (А) и 2015–2025 (Б)

Экспортировали библиометрические данные 398 публикаций за период 2015–2025 годов в CSV-файл и провели процедуру кластеризации направлений научного ландшафта с помощью программного обеспечения VOSviewer по **взаимовхождению ключевых слов** (сетевая диаграмма на рисунке 11) с пороговым значением 10 (минимальное количество вхождений ключевого слова). Из 211 ключевых слов, указанных в 398 публикациях, 42 слова соответствуют пороговому значению. Для каждого из 42 ключевых слов была рассчитана общая сила совпадающих ссылок с другими ключевыми словами и выбраны ключевые слова с наибольшей общей силой взаимовлияния, величина которой характеризуется диаметром кругов на рисунке 11.

Анализ сетевой диаграммы (см. рисунок 11) показывает, что единым центром для всех кластеров, включающих источники информации, является понятие цвета оболочки семени (seed coat color). Оно является общим для всех направлений исследований, из данного центра берут начало и кластер фенотипирования семян (показан зеленым цветом), и кластер селекции растений (выделен синим цветом), и биохимический кластер.

Мониторинг научных публикаций в области изучения оптических, в широкополосном диапазоне 380–680 нм, характеристик эпидермиса семян планируется продолжить, для чего в поисковой системе было установлено автоматическое оповещение о выходе новых публикаций, соответствующих терму поиска.

Рисунок 11 – Сетевая диаграмма по взаимному вхождению ключевых слов с тремя характерными кластерами, сформированная на основании RIS-описаний термина [Scholarly Works = («seed color»~3) OR («pericarp color»~3 AND seed) OR («grain color»~3 NOT yarn) OR («visible spectr*»~3 AND seed)].

Примечание. Источник: диаграмма, полученная авторами на основании VOSviewer-запроса.

Коллеги из инновационного центра по исследованию технологий полного цикла производства семян сельскохозяйственных культур (Пекин, КНР), Янань Сюй и соавторы [68] удивлены отсутствию общедоступного кластера инструментальных методик для анализа оптометрических характеристик эпидермиса семян, соответствующих им программных средств и банка файловых данных с изображениями семян. Существующая в настоящее время база данных для анализа изображений растений (<https://quantitative-plant.org/>) предлагает 181 инструмент для фенотипирования растений [66].

Однако ни один из этих инструментов не был разработан для обработки семян, поэтому интерпретация цвета эпидермиса семян как феномаркера в ближайшем будущем приобретет все возрастающее значение.

Выводы

В исследованиях цвета эпидермиса семян за период с 1950 годов слабо представлены оптометрические показатели, цвет характеризуется, в основном, оттенками, видимыми человеческим глазом. Напротив, начиная с 2015 года, практически во всех исследованиях используются приборная база, оснащенная линейными ПЗС-датчиками или фотодетекторами на определенную длину волны в сочетании с брэгговскими решетками или зеркалами.

Многие ученые, изучающие оптометрические показатели семян как сельскохозяйственных, так и лесных культур, отмечают разностепенную корреляцию между способностью эпидермиса поглощать (коэффициентом поглощения) видимый свет на определенных длинах волн и их морфофизиологическими характеристиками (жизнеспособность, способность к прорастанию и др.).

Необходима разработка единого научного портала физических характеристик семян, включая и оптометрические параметры в видимом диапазоне длин волн.

Совершенствование аппаратно-программных средств и модернизация инструментальных подходов будет способствовать уточнению оптометрических характеристик семян.

Литература

1. Mirzaei M. R., Rajabi A. Relationship of seed pericarp color with seed quality in sugar beet (*Beta vulgaris* L. var. *altissima* Döll) // Genet. Resour. Crop Evol. 2021. Vol. 68. No. 5. P. 2093–2105. DOI: 10.1007/s10722-021-01120-9.
2. Thapliyal M., Phular K., Namitha N. K., Rawat S., Chand V. P. Forest seed technology: seed biology, collection, quality evaluation, storage and certification // In book: Textbook of Forest Science / Ed. by Mandal A. K., Nicodemus A. Singapore: Springer, 2025. P. 659–678. DOI: 10.1007/978-981-97-8289-5_30.
3. Егоров М. Н. Введение в фенетику древесных растений. Воронеж: ВГУ, 2004. 119 с.
4. Патент РФ № 2675056. Экспресс-анализатор качества семян // Авторы: Альбеков А. У., Драпалюк М. В., Морковина С. С., Новиков А. И., Вовченко Н. Г., Соколов С. В., Новикова, Т. П. Патентообладатель: Воронежский государственный лесотехнический университет. 14.12.2018.
5. Патент ЕАРО № 040058. Экспресс-анализатор качества семян // Авторы: Драпалюк М. В., Морковина С. С., Новиков А. И., Вовченко Н. Г., Соколов С. В. Патентообладатель: Воронежский государственный лесотехнический университет. 14.04.2022.
6. Патент РФ № 2700759. Устройство для сортировки семян // Авторы: Драпалюк М. В., Морковина С. С., Новиков А. И., Вовченко Н. Г., Соколов С. В., Новикова, Т. П. Патентообладатель: Воронежский государственный лесотехнический университет. 19.09.2019.
7. Патент РФ № 2687509. Устройство для сортировки семян // Авторы: Альбеков А. У., Драпалюк М. В., Морковина С. С., Новиков А. И., Вовченко Н. Г., Соколов С. В., Новикова Т. П. Патентообладатель: Воронежский государственный лесотехнический университет. 14.05.2019.
8. Патент РФ № 2682854. Устройство для сортировки семян // Авторы: Альбеков А. У., Драпалюк М. В., Морковина С. С., Новиков А. И., Вовченко Н. Г., Соколов С. В., Новикова Т. П. Патентообладатель: Воронежский государственный лесотехнический университет. 21.03.2019.
9. Novikov A., Sokolov S., Drapalyuk M., Zelikov V., Ivetic V. Performance of Scots pine seedlings from seeds graded by colour // Forests. 2019. Vol. 10. No. 12. Art. No. 1064. DOI: 10.3390/F10121064.
10. Cho G. H., Kim Y. J., Jeon K. J., Joo H. J., Kang K. S. Accuracy evaluation of visible-near infrared spectroscopy for detecting insect damage in acorns of *Quercus acuta* // Silvae Genet. 2024. Vol. 73. No. 1. P. 99–109. DOI: 10.2478/sg-2024-0010.
11. Farhadi M. Applications of visible and near infrared spectroscopy for sorting and identification of tree seeds: Doctoral Thesis. Alnarp: Swedish University of Agricultural Sciences, 2015. 84 p. [Electronic resource]. Access point: https://pub.epsilon.slu.se/12836/7/farhadi_m_151120.pdf (reference's date: 09.09.2025).
12. Matsuda O., Hara M., Tobita H., Yazaki K., Nakagawa T., Shimizu K., Uemura A., Utsugi H. Determination of seed soundness in conifers *Cryptomeria japonica* and *Chamaecyparis obtusa* using narrow-multiband spectral imaging in the short-wavelength infrared range // PLoS One. 2015. Vol. 10. No. 6. Art. No. e0128358. DOI: 10.1371/journal.pone.0128358.
13. Zhang J., Li M., Pan T., Yao L., Chen J. Purity analysis of multi-grain rice seeds with non-destructive visible and near-infrared spectroscopy // Comput. Electron. Agric. 2019. Vol. 164. Art. No. 104882. DOI: 10.1016/j.compag.2019.104882.
14. Новиков А. И. Совершенствование технологии получения высококачественного лесосеменного материала // Дисс. ... д-ра техн. наук. Воронеж: Воронежский государственный лесотехнический университет, 2021. 341 с.
15. Новикова Т. П. Разработка алгоритма решения задач управления последовательностью испытаний электронной компонентной базы // Научно-технический вестник Поволжья. 2018. No. 8. С. 85–87.
16. Novikov A., Lisitsyn V., Tigabu M., Tylek P., Chuchupal S. Detection of Scots pine single seed in optoelectronic system of mobile grader: mathematical modeling // Forests. 2021. Vol. 12. No. 2. Art. No. 240. DOI: 10.3390/f12020240.
17. Новиков А. И. О выборе эффективного показателя качества лесных семян при экспресс-анализе // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию

высшего лесного образования в г. Воронеж и ЦЧР России «Экологические и биологические основы повышения продуктивности и устойчивости природных и искусственно возобновленных лесных экосистем». Т. 1. Воронеж: Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, 2018. С. 559–567.

18. Novikov A. I., Ivetić V. The effect of seed coat color grading on height of one-year-old container-grown Scots pine seedlings planted on post-fire site // IOP Conference Series: Earth Environment Science. International Jubilee Scientific and Practical Conference “Innovative directions of development of the forestry complex”. 2019. Vol. 226. Art. No. 012043. DOI: 10.1088/1755-1315/226/1/012043.

19. Новикова Т. П., Новиков А. И., Петрищев Е. П. Справочная информационная система FLR-Library для адаптивного лесовосстановления: кластерный анализ дескрипторов // Лесотехнический журнал. 2023. Т. 13. № 3(51). С. 164–179. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2023.3/12.

20. Novikov A. I., Vovchenko N. G., Sokolov S. V., Novikova T. P., Demidov D. N., Tylek P. Improving the quality of automated VIS-grading of Scots pine seeds using fuzzy logic algorithm // IOP Conference Series: Earth Environment Science. International Forestry Forum “Forest ecosystems as global resource of the biosphere: calls, threats, solutions”. 2021. Vol. 875. No. 1. Art. No. 012032. DOI: 10.1088/1755-1315/875/1/012032.

21. Novikov A. I., Novikova T. P. Non-destructive quality control of forest seeds in globalization: problems and prospects of output innovative products // Proceedings of the 18th International Scientific Conference “Globalization and Its Socio-Economic Consequences”. 2018. P. 1260–1267.

22. Novikov A. I., Ivetić V. The effect of seed size grading on seed use efficiency and height of one-year-old container-grown Scots pine (*Pinus sylvestris* L.) seedlings // Reforesta. 2018. Vol. 6. P. 100–109. DOI: 10.21750/REFOR.6.08.61.

23. Новикова Т. П. Технологический паспорт «семя-культура»: идентификация параметров RGB-яркости и цветности индивидуальных семян *Pinus sylvestris* L. var. Negorelskaya на основе авторской методики // Лесотехнический журнал. 2024. Т. 14. № 3(55). С. 37–60. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2024.3/3.

24. Liu W., Luo B., Kang K., Xia Y., Zhang H. Non-destructive detection of single corn seed vigor based on visible/near-infrared spatially resolved spectroscopy combined with chemometrics // Spectrochim. Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 2024. Vol. 312. Art. No. 124089. DOI: 10.1016/j.saa.2024.124089.

25. Li L., Li C., Fang J., Chen X., Qin W., Zhang H., Xu J., Jia B., Heng W., Jin X., Liu L. Quantitatively determine the iron content in the fruit of ‘Huangguan’ pear using near-infrared spectroscopy // Horticulturae. 2023. Vol. 9. No. 7. Art. No. 773. DOI: 10.3390/horticulturae9070773.

26. Hacisalihoglu G., Armstrong P. Crop seed phenomics: focus on non-destructive functional trait phenotyping methods and applications // Plants. 2023. Vol. 12. No. 5. Art. No. 1177. DOI: 10.3390/plants12051177.

27. Huang B., Liu J., Jiao J., Lu J., Lv D., Mao J., Zhao Y., Zhang Y. Applications of machine learning in pine nuts classification // Sci. Rep. 2022. Vol. 12. No. 1. Art. No. 8799. DOI: 10.1038/s41598-022-12754-9.

28. Wang Y., Xiang J., Tang Y., Chen W., Xu Y. A review of the application of near-infrared spectroscopy (NIRS) in forestry // Appl. Spectrosc. Rev. 2022. Vol. 57. No. 4. P. 300–317. DOI: 10.1080/05704928.2021.1875481.

29. Moschetti R., Berhe D. H., Agrimi M., Haff R. P., Liang P., Ferri S., Monarca D., Massantini R. Pine nut species recognition using NIR spectroscopy and image analysis // J. Food Eng. 2021. Vol. 292. Art. No. 110357. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2020.110357.

30. Ozaki Y., Huck C., Tsuchikawa S., Engelsen S. B. Near-Infrared Spectroscopy. Theory, Spectral Analysis, Instrumentation, and Applications. Singapore: Springer Singapore, 2021. 586 p. DOI: 10.1007/978-981-15-8648-4.

31. Tigabu M., Daneshvar A., Wu P., Ma X., Christer Odén P. Rapid and non-destructive evaluation of seed quality of Chinese fir by near infrared spectroscopy and multivariate discriminant analysis // New For. 2020. Vol. 51. No. 3. P. 395–408. DOI: 10.1007/s11056-019-09735-8.

32. Assadzadeh S., Walker C. K., McDonald L. S., Maharjan P., Panozzo J. F. Multi-task deep learning of near infrared spectra for improved grain quality trait predictions // J. Near Infrared Spectrosc. 2020. Vol. 28. No. 5–6. P. 275–286. DOI: 10.1177/0967033520939318.

33. Çelikleş N., Konuşkan Ö. Near infrared reflectance spectroscopy and multivariate analyses for fast and non-destructive prediction of corn seed germination // Turkish J. Agric. – Food Sci. Technol. 2020. Vol. 8. No. 8. P. 1636–1642. DOI: 10.24925/turjaf.v8i8.1636-1642.3384.

34. Yu H., Liu H., Erasmus S. W., Zhao S., Wang Q., van Ruth S. M. Rapid high-throughput determination of major components and amino acids in a single peanut kernel based on portable near-infrared spectroscopy combined with chemometrics // Ind. Crops Prod. 2020. Vol. 158. Art. No. 112956. DOI:

10.1016/j.indcrop.2020.112956.

35. Liu W., Liu J., Jiang J., Li Y. Comparison of partial least squares-discriminant analysis, support vector machines and deep neural networks for spectrometric classification of seed vigour in a broad range of tree species // *J. Near Infrared Spectrosc.* 2020. Vol. 29. No. 1. P. 33–41. DOI: 10.1177/0967033520963759.

36. Fan Y., Ma S., Wu T. Individual wheat kernels vigor assessment based on NIR spectroscopy coupled with machine learning methodologies // *Infrared Phys. Technol.* 2020. Vol. 105. Art. No. 103213. DOI: 10.1016/j.infrared.2020.103213.

37. Masilamani P., Venkatesan S., Janaki P., Eevera T., Sundareswaran S., Rajkumar P. Role of near-infrared spectroscopy in seed quality evaluation: a review // *Agric. Rev.* 2020. Vol. 41. No. 2. P. 106–115. DOI: 10.18805/ag.R-1960.

38. Wolfrum E. J., Payne C., Schwartz A., Jacobs J., Kressin R. W. A Performance comparison of low-cost near-infrared (NIR) spectrometers to a conventional laboratory spectrometer for rapid biomass compositional analysis // *BioEnergy Res.* 2020. Vol. 13. No. 4. P. 1121–1129. DOI: 10.1007/s12155-020-10135-6.

39. Kandpal L. M., Lee J., Bae H., Kim M. S., Baek I., Cho B.-K. Near-infrared transmittance spectral imaging for nondestructive measurement of internal disorder in Korean ginseng // *Sensors.* 2020. Vol. 20. No. 1. Art. No. 273. DOI: 10.3390/s20010273.

40. Xiao H., Feng L., Song D., Tu K., Peng J., Pan L. Grading and sorting of grape berries using visible-near infrared spectroscopy on the basis of multiple inner quality parameters // *Sensors.* 2019. Vol. 19. No. 11. Art. No. 2600. DOI: 10.3390/s19112600.

41. Kanayama H., Ma T., Tsuchikawa S., Inagaki T. Cognitive spectroscopy for wood species identification: near infrared hyperspectral imaging combined with convolutional neural networks // *The Analyst.* 2019. Vol. 144. No. 21. P. 6438–6446. DOI: 10.1039/C9AN01180C.

42. Baek I., Kusumaningrum D., Kandpal L., Lohumi S., Mo C., Kim M., Cho B.-K. Rapid measurement of soybean seed viability using kernel-based multispectral image analysis // *Sensors.* 2019. Vol. 19. No. 2. Art. No. 271. DOI: 10.3390/s19020271.

43. Tigabu M., Daneshvar A., Jingjing R., Wu P., Ma X., Odén P. C. Multivariate discriminant analysis of single seed near infrared spectra for sorting dead-filled and viable seeds of three pine species: does one model fit all species? // *Forests.* 2019. Vol. 10. No. 6. Art. No. 469. DOI: 10.3390/f10060469.

44. Feng L., Zhu S., Liu F., He Y., Bao Y., Zhang C. Hyperspectral imaging for seed quality and safety inspection: a review // *Plant Methods.* 2019. Vol. 15. No. 1. Art. No. 91. DOI: 10.1186/s13007-019-0476-y.

45. Payne W. Z., Kourouski D. Raman spectroscopy enables phenotyping and assessment of nutrition values of plants: a review // *Plant Methods.* BioMed Central. 2021. Vol. 17. No. 1. Art. No. 78. DOI: 10.1186/s13007-021-00781-y.

46. Yang Y., Zhou S., Song J., Huang J., Li G., Zhu S. Feasibility of terahertz spectroscopy for hybrid purity verification of rice seeds // *Int. J. Agric. Biol. Eng.* 2018. Vol. 11. No. 5. P. 65–69. DOI: 10.25165/j.ijabe.20181105.3898.

47. Tuomainen T. V., Himanen K., Helenius P., Kettunen M. I., Nissi M. J. Quantitative magnetic resonance imaging of Scots pine seeds and the assessment of germination potential // *Can. J. For. Res.* 2022. Vol. 52. No. 5. P. 685–695. DOI: 10.1139/cjfr-2021-0273.

48. da Silva C. B., de Jesus Martins Bianchini V., de Medeiros A. D., de Moraes M. H. D., Marassi A. G., Tannus A. A novel approach for *Jatropha curcas* seed health analysis based on multispectral and resonance imaging techniques // *Ind. Crops Prod.* 2021. Vol. 161. Art. No. 113186. DOI: 10.1016/j.indcrop.2020.113186.

49. Прияткин Н. С., Архипов М. В., Гусакова Л. П., Потрахов Н. Н., Кропотов Г. И., Цибизов И. А., Винеров И. А. Интроскопические методы исследования качества семенного материала: состояние проблемы и перспективы использования // *Агрофизика.* 2018. No. 2. P. 29–39. DOI: 10.25695/AGRPH.2018.02.05.

50. Janice Loffler J., Fernanda Silva Lima B., De Paiva Sobrinho S., Baptista da Luz P. X-ray and image analyses of seeds of *Passiflora cincinnata* and *Passiflora morifolia* // *Rev. Acta Ambient. Catarinense.* 2023. Vol. 20. No. 1. P. 1–16. DOI: 10.24021/raac.v20i1.7443.

51. Jouini N., Yahyaoui E., Tarraf W., İzgü T., Benelli C., Lambardi M., Germanà M. A. Somatic embryogenesis in *Abies nebrodensis*, an endangered Sicilian fir // *Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC).* 2023. Vol. 152. No. 2. P. 393–404. DOI: 10.1007/s11240-022-02415-0.

52. Нгуен К. Ч., Сахарова С.Г., Прияткин Н.С., Жигунов А.В. Рентгенографический анализ качества семян *Eucosmia ulmoides* Oliv. разного географического происхождения // *Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии.* 2021. № 234. С. 134–151. DOI: 10.21266/2079-4304.2021.234.134-151.

53. Musaev F., Priyatkin N., Potrakhov N., Beletskiy S., Chesnokov Y. Assessment of *Brassicaceae*

- seeds quality by X-ray analysis // *Horticulturae*. 2021. Vol. 8. No. 1. Art. No. 29. DOI: 10.3390/horticulturae8010029.
54. Dantas de Medeiros A., Junio da Silva L., Maria da Silva J., Cunha Fernandes dos Santos Dias D., Dias Pereira M. IJCropSeed: an open-access tool for high-throughput analysis of crop seed radiographs // *Computers and Electronics in Agriculture* 2020. Vol. 175. Art. No. 105555. DOI: 10.1016/j.compag.2020.105555.
55. Sijačić-Nikolić M., Milovanović J., Nonić M. Forests of Southeast Europe under a changing climate. Conservation of Genetic Resources. Part of the book series: Advances in Global Change Research (AGLO, volume 65). Cham: Springer, 2019. 473 p. DOI: 10.1007/978-3-319-95267-3.
56. Song Y., Schubert A., Maret E., Burdick R. K., Dunitz B. D., Geva E., Ogilvie J. P. Vibronic structure of photosynthetic pigments probed by polarized two-dimensional electronic spectroscopy and ab initio calculations // *Chem. Sci. Royal Society of Chemistry*. 2019. Vol. 10. No. 35. P. 8143–8153. DOI: 10.1039/c9sc02329a.
57. Долгов В. В., Ованесов Е. Н., Щетникович К. А. Фотометрия в лабораторной практике. М.: Российская медицинская академия последипломого образования, 2004. 142 с.
58. Bekele D., Lulseged T., Yadeta D., Kifelew H., Getu A., Demis F., Asmamaw B. Release of fenugreek (*Trigonella foenum-graecum* L.) variety Bishoftu // *African J. Agric. Res.* 2020. Vol. 16. No. 12. P. 1726–1729. DOI: 10.5897/ajar2020.15139.
59. Bernardes R. C., de Medeiros André, da Silva L., Cantoni L., Martins G. F., Mastrangelo T., Novikov A., Mastrangelo C. B. Deep-learning approach for fusarium head blight detection in wheat seeds using low-cost imaging technology // *Agriculture*. 2022. Vol. 12. No. 11. Art. No. 1801. DOI: 10.3390/agriculture12111801.
60. Иродов И. Е. Волновые процессы. Основные законы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 265 с.
61. Новиков А. И. Экспресс-анализ лесных семян биофизическими методами. Воронеж: Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, 2018. 128 с.
62. Новиков А. И., Новикова Т. П., Драпалюк М. В., Соколов С. В. Экспресс-анализ семян в лесохозяйственном производстве: теоретические и технологические аспекты. Воронеж: Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, 2022. 176 с.
63. Видякин А. И. Популяционная структура сосны обыкновенной на востоке Европейской части России. Дисс. ... д-ра биол. наук. Екатеринбург: Институт экологии растений и животных Уральского отделения РАН, 2004. 371 с.
64. Бондарцев А. С. Шкала цветов (пособие для биологов при научных и научно-прикладных исследованиях) // Под ред. Савича В. П. Москва-Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1954. 28 с.
65. Черепнин В. Л. Изменчивость семян сосны обыкновенной. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1980. 183 с.
66. El Manawy A. I., Sun D., Abdalla A., Zhu Y., Cen H. HSI-PP: a flexible open-source software for hyperspectral imaging-based plant phenotyping // *Comput. Electron. Agric.* 2022. Vol. 200. Art. No. 107248. DOI: 10.1016/j.compag.2022.107248.
67. Новикова Т. П., Евдокимова С. А., Новиков А. И. Seed Individual Segmentator: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025610452 Российская Федерация. заявл. 07.12.2024 : опубл. 10.01.2025.
68. Xu Y., Wu W., Tu K., Sun M., Li H., Wang M., Sun Q. AIsed Simulation: a seed simulation sorting software for rapidly determining seed processing procedures and parameters // *Computers and Electronics in Agriculture*. 2024. Vol. 221. Art. No. 108971. DOI: 10.1016/j.compag.2024.108971.
69. Eizenga G. C., Sanchez P. L., Jackson A. K., Edwards J. D., Hurwitz B. L., Wing R. A., Kudrna D. Genetic variation for domestication-related traits revealed in a cultivated rice, Nipponbare (*Oryza sativa* ssp. *japonica*) × ancestral rice, *O. nivara*, mapping population // *Molecular Breeding*. 2017. Vol. 37. No. 11. Art. No. 135. DOI: 10.1007/s11032-017-0734-5.
70. Yuan Z. Comparative studies on proteins among *Brassica oleracea*, *B. carinata* and *B. napus* // *Anhui Agric. Sci. Bull.* 1999. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://lens.org/149-005-404-162-943> (дата обращения 12.09.2025).
71. Новикова Т. П., Новиков А. И., Петрищев Е. П. Изучение спектрометрических особенностей лесных семян для улучшения посевных качеств: ретроспективный кластерный анализ направлений научного ландшафта // *Лесотехнический журнал*. 2023. Т. 13. № 4. С. 23–39. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2023.4/1.
72. Новиков А. И. Индекс качества Диксона: связь с технологическим воздействием на лесные семена // *Лесотехнический журнал*. 2023. Т. 13. № 1. С. 23–36. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2023.1/2.

73. Medeiros B. M., Cândido B., Jimenez P. A. J., Avanzi J. C., Silva M. L. N. UAV-based soil water erosion monitoring: current status and trends // *Drones*. 2025. Vol. 9. No. 4. Art. No. 305. DOI: 10.3390/drones9040305.
74. Yardibi F., Kang K. S., Özbey A. A., Bilir N. Bibliometric analysis of trends and future directions of research and development of seed orchards // *Forests*. 2024. Vol. 15. No. 6. Art. No. 953. DOI: 10.3390/f15060953.
75. van Eck N. J., Waltman L. Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping // *Scientometrics*. 2010. Vol. 84. No. 2. P. 523–538. DOI: 10.1007/s11192-009-0146-3.
76. Tigabu M., Fjellström J., Odén P. C., Teketay D. Germination of *Juniperus procera* seeds in response to stratification and smoke treatments, and detection of insect-damaged seeds with VIS + NIR spectroscopy // *New For.* 2007. Vol. 33. No. 2. P. 155–169. DOI: 10.1007/s11056-006-9020-9.
77. Novianti C., Purbaningsih S., Salamah A. The effect of different pericarp color on seed germination of *Centella asiatica* (L.) urban // *AIP Conference Proceedings*. Proceedings of the 1st International Symposium on Current Progress in Mathematics and Sciences “International symposium on current progress in mathematics and sciences 2015” (ISCPMS 2015). 2016. Vol. 1729. Iss. 1. Art. No. 020064. DOI:10.1063/1.4946967.
78. Novikov A. I., Drapalyuk, M. V., Sokolov, S. V., Ivetic, V. VIS-NIR wave spectrometric features of acorns (*Quercus robur* L.) for machine grading // *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. International scientific and practical conference “Forest ecosystems as global resource of the biosphere: calls, threats, solutions”. 2019. Vol. 392. No. 1. Art. No. 012009. DOI: 10.1088/1755-1315/392/1/012009.
79. Smith L. Genetics and cytology of barley // *Bot. Rev.* 1951. Vol. 17. No. 3. P. 133–202. DOI: 10.1007/BF02861800.
80. Jamjod S. Emergence of invasive weedy rice in Southeast Asia. A review // *Agron. Sustain. Dev.* 2025. Vol. 45. No. 2. Art. No. 23. DOI: 10.1007/s13593-025-01018-1.
81. Zhou J., Yang Y., Lv Y., Pu Q., Li J., Zhang Y., Deng X., Wang M., Wang J., Tao D. Interspecific hybridization is an important driving force for origin and diversification of asian cultivated rice *Oryza sativa* L. // *Front. Plant Sci.* 2022. Vol. 13. P. Art. No. 932737. DOI: 10.3389/fpls.2022.932737.
82. Tnani H., Chebotarov D., Thapa R., Ignacio J. C. I., Israel W. K., Quilloy F. A., Dixit S., Septiningsih E. M., Kretschmar T. Enriched-GWAS and transcriptome analysis to refine and characterize a major QTL for anaerobic germination tolerance in rice // *Int. J. Mol. Sci.* 2021. Vol. 22. No. 9. Art. No. 4445. DOI: 10.3390/ijms22094445.
83. Zhang M., Wang J., Zhu L., Li T., Jiang W., Zhou J., Peng W., Wu C. *Zanthoxylum bungeanum* Maxim. (Rutaceae): a systematic review of its traditional uses, botany, phytochemistry, pharmacology, pharmacokinetics, and toxicology // *Int. J. Mol. Sci.* 2017. Vol. 18. No. 10. Art. No. 2172. DOI: 10.3390/ijms18102172.
84. Oikawa T., Maeda H., Oguchi T., Yamaguchi T., Tanabe N., Ebana K., Yano M., Ebitani T., Izawa T. The birth of a black rice gene and its local spread by introgression // *Plant Cell*. 2015. Vol. 27. No. 9. P. 2401–2414. DOI: 10.1105/tpc.15.00310.
85. García-López J. I., Niño-Medina G., Olivares-Sáenz E., Lira-Saldivar R. H., Barriga-Castro E. D., Vázquez-Alvarado R., Rodríguez-Salinas P.A., Zavala-García F. Foliar application of zinc oxide nanoparticles and zinc sulfate boosts the content of bioactive compounds in Habanero peppers // *Plants*. 2019. Vol. 8. No. 8. Art. No. 254. DOI: 10.3390/plants8080254.

References

1. Mirzaei M. R., Rajabi A. Relationship of seed pericarp color with seed quality in sugar beet (*Beta vulgaris* L. var. *altissima* Döll) // *Genet. Resour. Crop Evol.* 2021. Vol. 68. No. 5. P. 2093–2105. DOI: 10.1007/s10722-021-01120-9.
2. Thapliyal M., Phular K., Namitha N. K., Rawat S., Chand V. P. Forest seed technology: seed biology, collection, quality evaluation, storage and certification // In book: *Textbook of Forest Science* / Ed. by Mandal A. K., Nicodemus A. Singapore: Springer, 2025. P. 659–678. DOI: 10.1007/978-981-97-8289-5_30.
3. Egorov M. N. Introduction to the phenetics of woody plants. Voronezh: Voronezh State University (VSU), 2004. 119 p.
4. Patent RF No. 2675056. Express analyzer of seed quality // Authors: Albekov A. U., Drapalyuk M. V., Morkovina S. S., Novikov A. I., Vovchenko N. G., Sokolov S. V., Novikova T. P. Patent holder: Voronezh State Forestry Engineering University named after G.F. Morozov. Date of publication: 14.12.2018. Bull. No. 35.
5. Eurasian patent No. 040058. Express analyzer of seed quality // Authors: Drapalyuk M. V., Morkovina S. S., Novikov A. I., Vovchenko N. G., Sokolov S. V. Patent holder: Voronezh State Forestry Engineering University named after G.F. Morozov. Date of publication: 14.04.2022. Bull. No. 4.
6. Patent RF No. 2700759. Seed sorting device // Authors: Drapalyuk M. V., Morkovina S. S.,

Novikov A. I., Vovchenko N. G., Sokolov S. V., Novikova T. P. Patent holder: Voronezh State Forestry Engineering University named after G.F. Morozov. Date of publication: 19.09.2019. Bull. No. 26.

7. Patent RF No. 2687509. Seed sorting device // Authors: Albekov A. U., Drapalyuk M. V., Morkovina S. S., Novikov A. I., Vovchenko N. G., Sokolov S. V., Novikova T. P. Patent holder: Voronezh State Forestry Engineering University named after G.F. Morozov. Date of publication: 14.05.2019. Bull. No. 14.

8. Patent RF No. 2682854. Device for seeds sorting // Authors: Albekov A. U., Drapalyuk M. V., Morkovina S. S., Novikov A. I., Vovchenko N. G., Sokolov S. V., Novikova T. P. Patent holder: Voronezh State Forestry Engineering University named after G.F. Morozov. Date of publication: 21.03.2019. Bull. No. 9.

9. Novikov A., Sokolov S., Drapalyuk M., Zelikov V., Ivetić V. Performance of Scots pine seedlings from seeds graded by colour // Forests. 2019. Vol. 10. No. 12. Art. No. 1064. DOI: 10.3390/F10121064.

10. Cho G. H., Kim Y. J., Jeon K. J., Joo H. J., Kang K. S. Accuracy evaluation of visible-near infrared spectroscopy for detecting insect damage in acorns of *Quercus acuta* // Silvae Genet. 2024. Vol. 73. No. 1. P. 99–109. DOI: 10.2478/sg-2024-0010.

11. Farhadi M. Applications of visible and near infrared spectroscopy for sorting and identification of tree seeds: Doctoral Thesis. Alnarp: Swedish University of Agricultural Sciences, 2015. 84 p. [Electronic resource]. Access point: https://pub.epsilon.slu.se/12836/7/farhadi_m_151120.pdf (reference's date: 09.09.2025).

12. Matsuda O., Hara M., Tobita H., Yazaki K., Nakagawa T., Shimizu K., Uemura A., Utsugi H. Determination of seed soundness in conifers *Cryptomeria japonica* and *Chamaecyparis obtusa* using narrow-multiband spectral imaging in the short-wavelength infrared range // PLoS One. 2015. Vol. 10. No. 6. Art. No. e0128358. DOI: 10.1371/journal.pone.0128358.

13. Zhang J., Li M., Pan T., Yao L., Chen J. Purity analysis of multi-grain rice seeds with non-destructive visible and near-infrared spectroscopy // Comput. Electron. Agric. 2019. Vol. 164. Art. No. 104882. DOI: 10.1016/j.compag.2019.104882.

14. Novikov A. I. Improvement of technology for obtaining high-quality seed material. Diss. ... Dr. Sc. (Techn.). Voronezh: Voronezh State Forestry Engineering University named after G.F. Morozov, 2021. 341 p.

15. Novikova T. P. Algorithm development for solving the tasks control the sequence of electronic component base tests // Scientific and Technical Volga Region Bulletin. 2018. No. 8. P. 85–87.

16. Novikov A., Lisitsyn V., Tigabu M., Tylek P., Chuchupal S. Detection of Scots pine single seed in optoelectronic system of mobile grader: mathematical modeling // Forests. 2021. Vol. 12. No. 2. Art. No. 240. DOI: 10.3390/f12020240.

17. Novikov A. I. Forest seeds rapid analysis: the choice of the effective quality indicator // Proceedings of the international scientific and practical conference dedicated to the 100th anniversary of higher forest education in Voronezh and the Central Russian Research Center “Ecological and biological foundations of increasing productivity and sustainability of natural and artificially renewed forest ecosystems”. Vol. 1. Voronezh: Voronezh State Forestry Engineering University named after G.F. Morozov, 2018. P. 559–567.

18. Novikov A. I., Ivetić V. The effect of seed coat color grading on height of one-year-old container-grown Scots pine seedlings planted on post-fire site // IOP Conference Series: Earth Environment Science. International Jubilee Scientific and Practical Conference “Innovative directions of development of the forestry complex”. 2019. Vol. 226. Art. No. 012043. DOI: 10.1088/1755-1315/226/1/012043.

19. Novikova T. P., Novikov A. I., Petrishchev E. P. FLR-Library reference information system for adaptive forest restoration: cluster analysis of descriptors // Lesotekhnicheskii zhurnal [Forestry Engineering journal]. 2023. Vol. 13. No. 3(51). P. 164–179. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2023.3/12.

20. Novikov A. I., Vovchenko N. G., Sokolov S. V., Novikova T. P., Demidov D. N., Tylek P. Improving the quality of automated VIS-grading of Scots pine seeds using fuzzy logic algorithm // IOP Conference Series: Earth Environment Science. International Forestry Forum “Forest ecosystems as global resource of the biosphere: calls, threats, solutions”. 2021. Vol. 875. No. 1. Art. No. 012032. DOI: 10.1088/1755-1315/875/1/012032.

21. Novikov A. I., Novikova T. P. Non-destructive quality control of forest seeds in globalization: problems and prospects of output innovative products // Proceedings of the 18th International Scientific Conference “Globalization and Its Socio-Economic Consequences”. 2018. P. 1260–1267.

22. Novikov A. I., Ivetić V. The effect of seed size grading on seed use efficiency and height of one-year-old container-grown Scots pine (*Pinus sylvestris* L.) seedlings // Reforesta. 2018. Vol. 6. P. 100–109. DOI: 10.21750/REFOR.6.08.61.

23. Novikova T. P. “Seed-culture” technological passport: RGB-brightness and RGB-saturation identification of *Pinus sylvestris* L. var. Negorelskaya individual seeds based on the author's technique // Lesotekhnicheskii zhurnal [Forestry Engineering journal]. 2024. Vol. 14. No. 3(55). P. 37–60. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2024.3/3.

24. Liu W., Luo B., Kang K., Xia Y., Zhang H. Non-destructive detection of single corn seed vigor based on visible/near-infrared spatially resolved spectroscopy combined with chemometrics // *Spectrochim. Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*. 2024. Vol. 312. Art. No. 124089. DOI: 10.1016/j.saa.2024.124089.
25. Li L., Li C., Fang J., Chen X., Qin W., Zhang H., Xu J., Jia B., Heng W., Jin X., Liu L. Quantitatively determine the iron content in the fruit of ‘Huangguan’ pear using near-infrared spectroscopy // *Horticulturae*. 2023. Vol. 9. No. 7. Art. No. 773. DOI: 10.3390/horticulturae9070773.
26. Hacısalihoglu G., Armstrong P. Crop seed phenomics: focus on non-destructive functional trait phenotyping methods and applications // *Plants*. 2023. Vol. 12. No. 5. Art. No. 1177. DOI: 10.3390/plants12051177.
27. Huang B., Liu J., Jiao J., Lu J., Lv D., Mao J., Zhao Y., Zhang Y. Applications of machine learning in pine nuts classification // *Sci. Rep.* 2022. Vol. 12. No. 1. Art. No. 8799. DOI: 10.1038/s41598-022-12754-9.
28. Wang Y., Xiang J., Tang Y., Chen W., Xu Y. A review of the application of near-infrared spectroscopy (NIRS) in forestry // *Appl. Spectrosc. Rev.* 2022. Vol. 57. No. 4. P. 300–317. DOI: 10.1080/05704928.2021.1875481.
29. Moscetti R., Berhe D. H., Agrimi M., Haff R. P., Liang P., Ferri S., Monarca D., Massantini R. Pine nut species recognition using NIR spectroscopy and image analysis // *J. Food Eng.* 2021. Vol. 292. Art. No. 110357. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2020.110357.
30. Ozaki Y., Huck C., Tsuchikawa S., Engelsen S. B. *Near-Infrared Spectroscopy. Theory, Spectral Analysis, Instrumentation, and Applications*. Singapore: Springer Singapore, 2021. 586 p. DOI: 10.1007/978-981-15-8648-4.
31. Tigabu M., Daneshvar A., Wu P., Ma X., Christer Odén P. Rapid and non-destructive evaluation of seed quality of Chinese fir by near infrared spectroscopy and multivariate discriminant analysis // *New For.* 2020. Vol. 51. No. 3. P. 395–408. DOI: 10.1007/s11056-019-09735-8.
32. Assadzadeh S., Walker C. K., McDonald L. S., Maharjan P., Panozzo J. F. Multi-task deep learning of near infrared spectra for improved grain quality trait predictions // *J. Near Infrared Spectrosc.* 2020. Vol. 28. No. 5–6. P. 275–286. DOI: 10.1177/0967033520939318.
33. Çeliktaş N., Konuşkan Ö. Near infrared reflectance spectroscopy and multivariate analyses for fast and non-destructive prediction of corn seed germination // *Turkish J. Agric. – Food Sci. Technol.* 2020. Vol. 8. No. 8. P. 1636–1642. DOI: 10.24925/turjaf.v8i8.1636-1642.3384.
34. Yu H., Liu H., Erasmus S. W., Zhao S., Wang Q., van Ruth S. M. Rapid high-throughput determination of major components and amino acids in a single peanut kernel based on portable near-infrared spectroscopy combined with chemometrics // *Ind. Crops Prod.* 2020. Vol. 158. Art. No. 112956. DOI: 10.1016/j.indcrop.2020.112956.
35. Liu W., Liu J., Jiang J., Li Y. Comparison of partial least squares-discriminant analysis, support vector machines and deep neural networks for spectrometric classification of seed vigour in a broad range of tree species // *J. Near Infrared Spectrosc.* 2020. Vol. 29. No. 1. P. 33–41. DOI: 10.1177/0967033520963759.
36. Fan Y., Ma S., Wu T. Individual wheat kernels vigor assessment based on NIR spectroscopy coupled with machine learning methodologies // *Infrared Phys. Technol.* 2020. Vol. 105. Art. No. 103213. DOI: 10.1016/j.infrared.2020.103213.
37. Masilamani P., Venkatesan S., Janaki P., Eevera T., Sundareswaran S., Rajkumar P. Role of near-infrared spectroscopy in seed quality evaluation: a review // *Agric. Rev.* 2020. Vol. 41. No. 2. P. 106–115. DOI: 10.18805/ag.R-1960.
38. Wolfrum E. J., Payne C., Schwartz A., Jacobs J., Kressin R. W. A Performance comparison of low-cost near-infrared (NIR) spectrometers to a conventional laboratory spectrometer for rapid biomass compositional analysis // *BioEnergy Res.* 2020. Vol. 13. No. 4. P. 1121–1129. DOI: 10.1007/s12155-020-10135-6.
39. Kandpal L. M., Lee J., Bae H., Kim M. S., Baek I., Cho B.-K. Near-infrared transmittance spectral imaging for nondestructive measurement of internal disorder in Korean ginseng // *Sensors*. 2020. Vol. 20. No. 1. Art. No. 273. DOI: 10.3390/s20010273.
40. Xiao H., Feng L., Song D., Tu K., Peng J., Pan L. Grading and sorting of grape berries using visible-near infrared spectroscopy on the basis of multiple inner quality parameters // *Sensors*. 2019. Vol. 19. No. 11. Art. No. 2600. DOI: 10.3390/s19112600.
41. Kanayama H., Ma T., Tsuchikawa S., Inagaki T. Cognitive spectroscopy for wood species identification: near infrared hyperspectral imaging combined with convolutional neural networks // *The Analyst*. 2019. Vol. 144. No. 21. P. 6438–6446. DOI: 10.1039/C9AN01180C.
42. Baek I., Kusumaningrum D., Kandpal L., Lohumi S., Mo C., Kim M., Cho B.-K. Rapid measurement of soybean seed viability using kernel-based multispectral image analysis // *Sensors*. 2019. Vol. 19. No. 2. Art. No. 271. DOI: 10.3390/s19020271.
43. Tigabu M., Daneshvar A., Jingjing R., Wu P., Ma X., Odén P. C. Multivariate discriminant analysis of single seed near infrared spectra for sorting dead-filled and viable seeds of three pine species: does

one model fit all species? // Forests. 2019. Vol. 10. No. 6. Art. No. 469. DOI: 10.3390/f10060469.

44. Feng L., Zhu S., Liu F., He Y., Bao Y., Zhang C. Hyperspectral imaging for seed quality and safety inspection: a review // Plant Methods. 2019. Vol. 15. No. 1. Art. No. 91. DOI: 10.1186/s13007-019-0476-y.

45. Payne W. Z., Kourouski D. Raman spectroscopy enables phenotyping and assessment of nutrition values of plants: a review // Plant Methods. BioMed Central. 2021. Vol. 17. No. 1. Art. No. 78. DOI: 10.1186/s13007-021-00781-y.

46. Yang Y., Zhou S., Song J., Huang J., Li G., Zhu S. Feasibility of terahertz spectroscopy for hybrid purity verification of rice seeds // Int. J. Agric. Biol. Eng. 2018. Vol. 11. No. 5. P. 65–69. DOI: 10.25165/j.ijabe.20181105.3898.

47. Tuomainen T. V., Himanen K., Helenius P., Kettunen M. I., Nissi M. J. Quantitative magnetic resonance imaging of Scots pine seeds and the assessment of germination potential // Can. J. For. Res. 2022. Vol. 52. No. 5. P. 685–695. DOI: 10.1139/cjfr-2021-0273.

48. da Silva C. B., de Jesus Martins Bianchini V., de Medeiros A. D., de Moraes M. H. D., Marassi A. G., Tannus A. A novel approach for *Jatropha curcas* seed health analysis based on multispectral and resonance imaging techniques // Ind. Crops Prod. 2021. Vol. 161. Art. No. 113186. DOI: 10.1016/j.indcrop.2020.113186.

49. Priyatkin N. S., Arkhipov M. V., Gusakova L. P., Potrakhov N. N., Kropotov G. I., Tsibizov I. A., Vinerov I. A. Introsopic methods of seed quality evaluation: state of problem and prospects of realization // Agrophysica. 2018. No. 2. P. 29–39. DOI: 10.25695/AGRPH.2018.02.05.

50. Janice Loffler J., Fernanda Silva Lima B., De Paiva Sobrinho S., Baptista da Luz P. X-ray and image analyses of seeds of *Passiflora cincinnata* and *Passiflora morifolia* // Rev. Acta Ambient. Catarinense. 2023. Vol. 20. No. 1. P. 1–16. DOI: 10.24021/raac.v20i1.7443.

51. Jouini N., Yahyaoui E., Tarraf W., İzgü T., Benelli C., Lambardi M., Germanà M. A. Somatic embryogenesis in *Abies nebrodensis*, an endangered Sicilian fir // Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC). 2023. Vol. 152. No. 2. P. 393–404. DOI: 10.1007/s11240-022-02415-0.

52. Nguyen Q. T., Sakharova S.G., Priyatkin N.S., Zhigunov A.V. X-ray analysis of seed quality of *Eucommia ulmoides* Oliv. of different geographical origin // Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotekhniceskoj Akademii. 2021. No. 234. P. 134–151. DOI: 10.21266/2079-4304.2021.234.134-151.

53. Musaeu F., Priyatkin N., Potrakhov N., Beletskiy S., Chesnokov Y. Assessment of *Brassicaceae* seeds quality by X-ray analysis // Horticulturae. 2021. Vol. 8. No. 1. Art. No. 29. DOI: 10.3390/horticulturae8010029.

54. Dantas de Medeiros A., Junio da Silva L., Maria da Silva J., Cunha Fernandes dos Santos Dias D., Dias Pereira M. IJCropSeed: an open-access tool for high-throughput analysis of crop seed radiographs // Computers and Electronics in Agriculture. 2020. Vol. 175. Art. No. 105555. DOI: 10.1016/j.compag.2020.105555.

55. Šijačić-Nikolić M., Milovanović J., Nonić M. Forests of Southeast Europe under a changing climate. Conservation of Genetic Resources. Part of the book series: Advances in Global Change Research (AGLO, volume 65). Cham: Springer, 2019. 473 p. DOI: 10.1007/978-3-319-95267-3.

56. Song Y., Schubert A., Maret E., Burdick R. K., Dunietz B. D., Geva E., Ogilvie J. P. Vibronic structure of photosynthetic pigments probed by polarized two-dimensional electronic spectroscopy and ab initio calculations // Chem. Sci. Royal Society of Chemistry. 2019. Vol. 10. No. 35. P. 8143–8153. DOI: 10.1039/c9sc02329a.

57. Dolgov V. V., Ovanesov E. N., Shchetnikov K. A. Photometry in laboratory practice. Moscow: Russian Medical Academy of Postgraduate Education, 2004. 142 p.

58. Bekele D., Lulseged T., Yadeta D., Kifelew H., Getu A., Demis F., Asmamaw B. Release of fenugreek (*Trigonella foenum-graecum* L.) variety “Bishoftu” // African J. Agric. Res. 2020. Vol. 16. No. 12. P. 1726–1729. DOI: 10.5897/ajar2020.15139.

59. Bernardes R. C., de Medeiros André, da Silva L., Cantoni L., Martins G. F., Mastrangelo T., Novikov A., Mastrangelo C. B. Deep-learning approach for fusarium head blight detection in wheat seeds using low-cost imaging technology // Agriculture. 2022. Vol. 12. No. 11. Art. No. 1801. DOI: 10.3390/agriculture12111801.

60. Irodov I. E. Wave processes. Basic laws. Moscow: BINOM. Laboratory of Knowledge, 2015. 265 p.

61. Novikov A.I. Express analysis of forest seeds by biophysical methods. Voronezh: Voronezh State Forestry Engineering University named after G.F. Morozov. 2018. 128 p.

62. Novikov A. I., Novikova T. P., Drapalyuk M. V., Sokolov S. V. Express seed analysis in forestry production: theoretical and technological aspects. Voronezh: Voronezh State Forestry Engineering University named after G.F. Morozov, 2022. 176 p.

63. Vidyakin A. I. The population structure of the common pine in the east of the European part of

- Russia. Diss. ... Dr. Sc. (Biol.). Yekaterinburg: Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 2004. 371 p.
64. Bondartsev A. S. The scale of colours (manual for biologists in scientific and applied research) // Ed. by Savich V. P. Moscow-Leningrad: USSR Academy of Sciences Publ., 1954. 28 p.
65. Cherepnin V. L. Variability of common pine seeds. Novosibirsk: Nauka, Siberian Branch, 1980. 183 p.
66. El Manawy A. I., Sun D., Abdalla A., Zhu Y., Cen H. HSI-PP: a flexible open-source software for hyperspectral imaging-based plant phenotyping // Comput. Electron. Agric. 2022. Vol. 200. Art. No. 107248. DOI: 10.1016/j.compag.2022.107248.
67. Novikova T. P., Evdokimova S. A., Novikov A. I. Seed Individual Segmentator: Certificate of state registration of a software No. 2025610452 Russian Federation. Date of filing: 07.12.2024. Date of publication: 10.01.2025. Bull. No. 1.
68. Xu Y., Wu W., Tu K., Sun M., Li H., Wang M., Sun Q. ASeed Simulation: a seed simulation sorting software for rapidly determining seed processing procedures and parameters // Computers and Electronics in Agriculture. 2024. Vol. 221. Art. No. 108971. DOI: 10.1016/j.compag.2024.108971.
69. Eizenga G. C., Sanchez P. L., Jackson A. K., Edwards J. D., Hurwitz B. L., Wing R. A., Kudrna D. Genetic variation for domestication-related traits revealed in a cultivated rice, Nipponbare (*Oryza sativa* ssp. *japonica*) × ancestral rice, *O. nivara*, mapping population // Molecular Breeding. 2017. Vol. 37. No. 11. Art. No. 135. DOI: 10.1007/s11032-017-0734-5.
70. Yuan Z. Comparative studies on proteins among *Brassica oleracea*, *B. carinata* and *B. napus* // Anhui Agric. Sci. Bull. 1999. [Electronic resource]. Access point: <https://lens.org/149-005-404-162-943> (reference's date 12.09.2025).
71. Novikova T. P., Novikov A. I., Petrishchev E. P. Studying the spectrometric features of forest seeds to improve sowing qualities: cluster analysis of the scientific landscape trends // Lesotekhnicheskii zhurnal [Forestry Engineering journal]. 2023. Vol. 13. No. 4. P. 23-39. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2023.4/1.
72. Novikov A. I., Rebko S. V., Novikova T. P., Petrishchev E. P. Dickson quality index: relation to technological impact on forest seeds // Lesotekhnicheskii zhurnal [Forestry Engineering journal]. 2023. Vol. 13. No. 1. P. 23-36. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2023.1/2.
73. Medeiros B. M., Cândido B., Jimenez P. A. J., Avanzi J. C., Silva M. L. N. UAV-based soil water erosion monitoring: current status and trends // Drones. 2025. Vol. 9. No. 4. Art. No. 305. DOI: 10.3390/drones9040305.
74. Yardibi F., Kang K. S., Özbey A. A., Bilir N. Bibliometric analysis of trends and future directions of research and development of seed orchards // Forests. 2024. Vol. 15. No. 6. Art. No. 953. DOI: 10.3390/f15060953.
75. van Eck N. J., Waltman L. Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping // Scientometrics. 2010. Vol. 84. No. 2. P. 523–538. DOI: 10.1007/s11192-009-0146-3.
76. Tigabu M., Fjellström J., Odén P. C., Teketay D. Germination of *Juniperus procera* seeds in response to stratification and smoke treatments, and detection of insect-damaged seeds with VIS + NIR spectroscopy // New For. 2007. Vol. 33. No. 2. P. 155–169. DOI: 10.1007/s11056-006-9020-9.
77. Novianti C., Purbaningsih S., Salamah A. The effect of different pericarp color on seed germination of *Centella asiatica* (L.) urban // AIP Conference Proceedings. Proceedings of the 1st International Symposium on Current Progress in Mathematics and Sciences “International symposium on current progress in mathematics and sciences 2015” (ISCPMS 2015). 2016. Vol. 1729. Iss. 1. Art. No. 020064. DOI: 10.1063/1.4946967.
78. Novikov A. I., Drapalyuk, M. V., Sokolov, S. V., Ivetic, V. VIS-NIR wave spectrometric features of acorns (*Quercus robur* L.) for machine grading // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. International scientific and practical conference “Forest ecosystems as global resource of the biosphere: calls, threats, solutions”. 2019. Vol. 392. No. 1. Art. No. 012009. DOI: 10.1088/1755-1315/392/1/012009.
79. Smith L. Genetics and cytology of barley // Bot. Rev. 1951. Vol. 17. No. 3. P. 133–202. DOI: 10.1007/BF02861800.
80. Jamjod S. Emergence of invasive weedy rice in Southeast Asia. A review // Agron. Sustain. Dev. 2025. Vol. 45. No. 2. Art. No. 23. DOI: 10.1007/s13593-025-01018-1.
81. Zhou J., Yang Y., Lv Y., Pu Q., Li J., Zhang Y., Deng X., Wang M., Wang J., Tao D. Interspecific hybridization is an important driving force for origin and diversification of asian cultivated rice *Oryza sativa* L. // Front. Plant Sci. 2022. Vol. 13. P. Art. No. 932737. DOI: 10.3389/fpls.2022.932737.
82. Tnani H., Chebotarov D., Thapa R., Ignacio J. C. I., Israel W. K., Quilloy F. A., Dixit S., Septiningsih E. M., Kretschmar T. Enriched-GWAS and transcriptome analysis to refine and characterize a major QTL for anaerobic germination tolerance in rice // Int. J. Mol. Sci. 2021. Vol. 22. No. 9. Art. No. 4445. DOI: 10.3390/ijms22094445.

83. Zhang M., Wang J., Zhu L., Li T., Jiang W., Zhou J., Peng W., Wu C. *Zanthoxylum bungeanum* Maxim. (Rutaceae): a systematic review of its traditional uses, botany, phytochemistry, pharmacology, pharmacokinetics, and toxicology // Int. J. Mol. Sci. 2017. Vol. 18. No. 10. Art. No. 2172. DOI: 10.3390/ijms18102172.

84. Oikawa T., Maeda H., Oguchi T., Yamaguchi T., Tanabe N., Ebana K., Yano M., Ebitani T., Izawa T. The birth of a black rice gene and its local spread by introgression // Plant Cell. 2015. Vol. 27. No. 9. P. 2401–2414. DOI: 10.1105/tpc.15.00310.

85. García-López J. I., Niño-Medina G., Olivares-Sáenz E., Lira-Saldivar R. H., Barriga-Castro E. D., Vázquez-Alvarado R., Rodríguez-Salinas P.A., Zavala-García F. Foliar application of zinc oxide nanoparticles and zinc sulfate boosts the content of bioactive compounds in Habanero peppers // Plants. 2019. Vol. 8. No. 8. Art. No. 254. DOI: 10.3390/plants8080254.

UDC 631.171 : (631.58 + 681.518.3)

Novikov A. I., Novikova T. P., Chesnokov Yu. V.

LIGHT OPTOMETRY OF SEEDS: SELECTED RESEARCH REVIEW (2015–2025)

Summary. *The local physical characteristics of the seed as an element of the soil-plant-atmosphere system, which are quantified by exposing the seed to electromagnetic radiation of different wavelength ranges, require unified structuring based on the principle of operation of the detecting element and modern instrumental techniques. This article focused on the use of visible light (380 to 780 nm) as a source of radiation. The purpose of the study was to analyze scientific publications from 2015 to 2025, as well as to formulate directions for future research related to the local determination of optometric parameters of seeds. Moreover, the present study classified instrumental techniques based on the propagation of electromagnetic waves in seed structures for the local, non-invasive determination of physical properties and examined the color of seeds as an optical characteristic and a search term. Based on the systematization and comparison of data from 701 articles in the retrospective (1950–2025) and 398 articles in the current stage (2015–2025) returned by the LENS term search [Scholarly Works = (“seed color”~3 NOT seeding) OR (“pericarp color”~3 AND seed) OR (“grain color”~3 NOT yarn NOT grained) OR (“visible spectr*”~3 AND seed)], using the open-source LENS search engine and the open-source VOSviewer software, the authors discussed the main vectors of R&D development, including instrumental approaches for seed color detection. In the near future, the quantitative interpretation of seed color as a phenomarker will become increasingly important as a necessity for creating a single cluster of numerical and graphical data for training neural networks.*

Keywords: *seeds, seed color, seed surface color, seed coat color, seed pericarp color, seed epidermis color, visible radiation, light, color spaces, detection.*

Новиков Артур Игоревич, доктор технических наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела 140 – управления агротехнологиями и агромониторинга, ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»; 195220, Россия, г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 14; e-mail: arthur.novikov@agrophys.ru.

Новикова Татьяна Петровна, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры компьютерных технологий и микроэлектронной инженерии, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»; 394087, Россия, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 8; e-mail: novikova_tp.vglta@mail.ru.

Чесноков Юрий Валентинович, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, директор ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»; 195220, Россия, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 14; e-mail: yuv_chesnokov@agrophys.ru.

Novikov Artur Igorevich, Dr. Sc. (Techn.), associate professor, leading researcher of the Department of scientific management of agricultural technologies and agromonitoring, Agrophysical Research Institute; 14, Grazhdanskiy prospekt, Saint-Petersburg, 195220, Russia; e-mail: arthur.novikov@agrophys.ru.

Novikova Tatyana Petrovna, Cand. Sc. (Techn.), associate professor of Chair of computer technology and microelectronic engineering, Voronezh State Forestry Engineering University named after G.F. Morozov; 8, Timiryazeva str., Voronezh, 394087, Russia; e-mail: novikova_tp.vglta@mail.ru.

Chesnokov Yuriy Valentinovich, Dr. Sc. (Biol.), corresponding member of the Russian Academy of Sciences, director of the Agrophysical Research Institute; 14, Grazhdansky prospekt, Saint-Petersburg, 195220, Russia; e-mail: yuv_chesnokov@agrophys.ru.

Статья выполнена без финансовой поддержки.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 05.08.2025.

Дата принятия к печати – 08.09.2025.